

Justice based on meritocracy in the thought of Khwaja Nizam al-Mulk Tusi

Manizhe Ghodrati Vayghan¹

(Department of History, Faculty of Literature, Alzahra University, Vanak, Tehran, Iran)

Abstract

In order to create justice in society, the competence of individuals and their ability to conduct affairs is very important, it means, someone who is supposed to be responsible for work must have the necessary competencies to take responsibility for it. In the history of culture and civilization of Islam, it was observed that such great people as Khwaja Nizam al-Mulk Tusi, the powerful minister of the Seljuk government, paid special attention to the principle of merit and the use of deserving people by Sierra-Al-Muluk. With care in different parts of the book you can receive that Khwaja Tous while emphasizing by the implementation of justice to the owners of power, he points to key factors of achieving this goal. Which the one of those is meritocracy. Therefore, in the present article, all the points, and themes related to the category of justice in Sierra- Al- Muluk by Content Analysis Method was re-read then extracted and after that, initialized. Subsequently, with emphasis on widely used themes, the theme of meritocracy, which was more abundant than other subjects, was studied. The results of the present research indicate that in the Khwaja Nizam al-Mulk's point of view, meritocracy is one of the most important factors to achieve justice and justice in the health and safety community.

Keywords: Khwaja Nizam al-Mulk, meritocracy, justice, content analysis

¹ - Ph.D. Student of Islamic History, Al-Zahra University, m.ghodrati@alzahra.ac.ir

عدالت مبتنی بر شایسته سالاری در اندیشه خواجه نظام الملک طوسی

منیژه قدرتی وایقان^۲

چکیده

به منظور برقراری عدالت در جامعه بشری، شایستگی افراد و توانایی آنها در اجرای امور بسیار اهمیت دارد، یعنی کسی که قرار است مسئولیت کاری را عهده‌دار شود می‌بایست از شایستگی‌های لازم در کسب آن مسئولیت برخوردار باشد. در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی مشاهده می‌شود که به این مهم افرادی چون خواجه نظام الملک طوسی توجه داشتند. خواجه نظام وزیر قدرتمند سلاجقه با نوشتن کتاب سیرالملوک، ضمن تاکید بر صاحبان قدرت در برقراری عدالت، عوامل کلیدی دستیابی به این هدف را برشمرده است که یکی از آن عوامل شایسته‌سالاری می‌باشد. به نظر می‌رسد شایسته‌سالاری از دیدگاه خواجه از پرکاربردترین عوامل موثر در برقراری و اجرای عدالت در جوامع بشری است. از این رو در گفتار پیش‌رو کلیه نکات و مضامین مرتبط با مقوله عدالت در سیرالملوک به روش تحلیل محتوا بازخوانی سپس استخراج و کدگذاری اولیه شد. در ادامه با تاکید بر مضامین پرکاربرد، مضمون شایسته‌سالاری که از فراوانی بیش‌تری نسبت به دیگر مضامین برخوردار بود، مورد بررسی قرار گرفت. دستاورد پژوهش حاضر بیانگر این مطلب است که از نقطه‌نظر خواجه نظام الملک، رعایت عدل و داد در جامعه سلامت و امنیت را به ارمغان خواهد آورد و شایسته‌سالاری از مهم‌ترین عوامل حصول این هدف می‌باشد.

واژگان کلیدی: خواجه نظام الملک، شایسته‌سالاری، عدالت، تحلیل محتوی